

Entre o Urbano e o Rural: desafios estruturais e soluções emergentes na gestão de resíduos sólidos no Brasil

Lucas Camilo Moraes Alves¹

¹PPGCB – Universidade Federal de Goiás, lucascamilo2000@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15844181

Introdução: A intensificação do crescimento urbano, os processos de industrialização e o aumento constante dos hábitos de consumo agravaram a geração de resíduos sólidos no Brasil, tornando sua gestão um dos grandes desafios ambientais contemporâneos. Tanto nos centros urbanos quanto nas áreas rurais, os impactos negativos do manejo inadequado desses resíduos afetam o meio ambiente, a saúde pública e a sociedade como um todo. A complexidade do problema exige uma abordagem integrada que considere as diferenças territoriais, a eficácia das legislações e o papel do Estado e da sociedade na construção de soluções sustentáveis e no manejo dos resíduos produzidos. **Objetivos:** Este trabalho teve como objetivo analisar os principais desafios e soluções relacionados à gestão de resíduos sólidos no Brasil, com foco comparativo entre os contextos urbanos e rurais. Buscou-se ainda: Identificar fragilidades legais e institucionais nas políticas públicas brasileiras. Discutir práticas e realidades distintas de manejo de resíduos em zonas urbanas e rurais. Apontar caminhos para o fortalecimento da governança e da participação social na implementação da PNRS e do PNSR. **Metodologia:** Para a construção deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio das bases de dados SciELO e BDTD, resultando na seleção final de 19 trabalhos relevantes. Entre eles, três estudos foram destacados por sua representatividade e profundidade analítica: (i) uma tese jurídica que discute a gestão dos resíduos sólidos urbanos sob a ótica do direito ao desenvolvimento sustentável; (ii) uma monografia geográfica que analisa criticamente os desafios da gestão de resíduos no Brasil; e (iii) uma tese técnico-sanitária que aborda o saneamento em áreas rurais, com foco nas dificuldades de implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR). A análise dos materiais selecionados seguiu a técnica de análise de conteúdo, permitindo a identificação e articulação das principais contribuições teóricas e empíricas em torno de quatro eixos temáticos: legislação, práticas locais, governança e sustentabilidade. **Resultados:** A análise revelou que, nas áreas urbanas, a gestão dos resíduos é marcada por avanços normativos, mas por práticas insuficientes de prevenção, reaproveitamento e inclusão social. A informalidade ainda sustenta boa parte da cadeia de coleta seletiva, e a lógica do consumo supera a da circularidade dos materiais.

SERMASU

I SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

Já nas áreas rurais, há ausência quase total de infraestrutura, baixa cobertura de coleta e práticas domésticas inadequadas, como queima e descarte no solo. A falta de dados atualizados, de financiamento público direcionado e de articulação federativa agrava a exclusão dessas populações das ações previstas na PNRS. Em ambos os contextos, destaca-se a importância da educação ambiental, da mobilização comunitária e da adoção de redes de governança como ferramentas para viabilizar políticas eficazes. **Conclusão:** A gestão de resíduos sólidos no Brasil requer mais do que infraestrutura técnica: exige um novo pacto social e institucional que articule os direitos ambientais aos deveres públicos e comunitários. A superação da fragmentação normativa e da desigualdade entre o urbano e o rural passa pela valorização de soluções descentralizadas, pelo fortalecimento da participação social e pela construção de políticas públicas mais justas, inclusivas e alinhadas com a realidade local. A consolidação do PNSR e o aprimoramento da PNRS são caminhos essenciais para um avanço ambiental verdadeiramente sustentável.

Palavras-Chaves: Áreas urbanas e rurais; Políticas públicas; PNRS; PNSR; Resíduos Sólidos.